

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1437 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdajon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства Нелюфар Умаровна Дадабаева	729
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	737
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	743
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	748
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	751
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari N.N.Tursunov	757
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari A.I.Akbarov	762
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni Z.Rahimova	767
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari R.K.Usmanov	772
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	776
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	782
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	787
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi Ergashev Ilxomjon Obodovich	791
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема Хакимов Шавкатжон Закирович	795
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti Madreimov Aytbay Orzbaevich	800
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	804
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi M.N. Mamatov	812
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	816
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	824
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	828
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	834
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	839
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funksional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Firusa Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni.....	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dिल्фуза Gulomjanovna	

Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	
Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish.....	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni.....	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития.....	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	
Turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasi asosida faoliyatni maqbullashtirish imkoniyatlari.....	1431
Asraqulov Abduraxmon Sultonovich	

TURISTIK FAOLIYAT SAMARADORLIGI DIAGNOSTIKASI ASOSIDA FAOLIYATNI MAQBULLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Asraqulov Abduraxmon Sultonovich

i.f.f.d., PhD, Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi,
"Buxgalteriya hisobi va iqtisodiy tahlil" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada hududiy yoki mikro darajada turizm faoliyati samaradorligini diagnostikalashning nazariy jihatlarini turli yondashuvlardan kelib chiqqan holda tadqiq etilib, diagnostikaning mavjud uslubiyotini takomillashtirish yo'llari taklif etilgan. Shu bilan birga, taklif etilayotgan tavsiyalardan kelib chiqib, turistik faoliyatni korreksiyalash yo'nalishlarini belgilash imkoniyatlari baholangan.

Kalit so'zlar: turistik faoliyat, faoliyat samaradorligi, samaradorlik diagnostikasi, konseptual model, budjet samaradorligi, investitsiya samaradorligi, samaradorlikning agregat ko'rsatkichi.

Abstract: The article researches the theoretical aspects of diagnostics of the effectiveness of tourism activities at the territorial or micro level from various approaches and proposes ways to improve the existing methodology of diagnostics. At the same time, based on the proposed recommendations, the possibilities of determining the directions for the correction of tourist activities have been evaluated.

Key words: tourist activity, activity efficiency, efficiency diagnostics, conceptual model, budget efficiency, investment efficiency, aggregate indicator of the efficiency.

Аннотация: В статье исследуются теоретические аспекты диагностики эффективности туристской деятельности на территориальном или микроуровне с точки зрения различных подходов и предлагаются пути совершенствования существующей методологии диагностики. При этом, на основе предложенных рекомендаций, были оценены возможности определения направлений для коррекции туристской деятельности.

Ключевые слова: туристская деятельность, эффективность деятельности, диагностика эффективности, концептуальная модель, бюджетная эффективность, инвестиционная эффективность, агрегированный показатель эффективности.

KIRISH

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida xizmat ko'rsatish sohasi har qachongidan ham muhim rol o'ynay boshladi va tobora ko'proq resurslarni o'zida jamlovchi sohaga aylandi. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, turizm jahon iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan segmentidir.

Tadqiqot jarayonida turizm faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholashda maqsadga yo'naltirilgan yondashuv tamoyillariga tayangan holda, faoliyatni iqtisodiy rivojlantirishning barcha bosqichlarida samaradorlik masalalariga katta e'tibor berildi.

Faoliyat samaradorligini baholashning turli xil usullarini qo'llash natijasida, ular orasida mavjud umumiy xususiyatlarni hisobga olgan holda, xarajat-resurs va maqsadga yo'naltirilganlik yondashuvlarini ajratish ko'rsatish mumkin. Agar xarajat-resurs yondashuvi ko'rib chiqilayotgan turizm faoliyati natijalarini xarajatlarga o'lchash tamoyillariga asoslangan bo'lsa, maqsadga yo'naltirilgan yondashuv maqsadlarga qanday erishish mumkinligini ochib beradi.

Tadqiqot uchun maqsad sifatida turizm faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash doirasida sohaning barcha tarkibiy qismlarining uyg'un rivojlanishini hisobga olgan holda uning izchil rivojlanishini ko'rib chiqish, hududlararo taqqoslash, mavjudlarini saqlab qolish va raqobatda yangi o'rinlarni egallash borasida hududlarning turistik salohiyatini maqbul amalga oshirish orqali turistik oqimni qayta taqsimlash imkoniyatlarini baholash belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turistik faoliyat samaradorligini baholash bugungi kungacha bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular tomonidan faoliyat samaradorligi diagnostikasini amalga oshirish turli yondashuvlarga asoslangan holda taklif etilgan.

Tadqiqotchi YE.I.Yuvaneni tomonidan turizm faoliyati samaradorligini baholash uslubiyoti faoliyatning turli jihatlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ishlab chiqish orqali takomillashtirilgan [1].

N.V.Rubsova esa, o'z tadqiqotlarida turistik faoliyatning statistik ko'rsatkichlari asosidagi faoliyat samaradorligining yig'ma ko'rsatkichi orqali samaradorlikni aniqlash va baholash mumkinligini asoslab bergan [2].

Yuqoridagilar bilan birga, xalqaro turistik tashkilotlar tomonidan ham samaradorlikni baholash bo'yicha ko'rsatkichlar tavsiya etilgan bo'lib, ushbu ko'rsatkichlar nafaqat iqtisodiy jihatlarni, balki ijtimoiy-huquqiy hamda xulq-atvor jihatlarni ham o'z ichiga olishi maqsadga muvofiq ekanligi ko'rsatiladi [3].

Biroq, yuqorida ko'rib o'tilgan tadqiqotlarda turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasida turistik hudud yoki subyektning faoliyati samaradorligini atroficha va aniq ko'rsatib bera oladigan mukammal uslubiyot mavjud emas va bu borada ko'rib chiqilgan uslubiyotlarni takomillashtirish zarurligi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Turizm faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash ko'rsatkichlarini ishlab chiqish murakkab jarayon bo'lib, bu iqtisodiy salohiyatning barcha tarkibiy qismlarini, tashqi muhitini va ulardan foydalanish samaradorligini o'z ichiga oladi. Bunday tahlilni samarali amalga oshirish uchun induksiya va deduksiya usullariga asoslangan kompleks yondashuvni qo'llash zarur. Ushbu yondashuv muammoni qamrab olish va yechim topishda tizimli yondashuv imkoniyatini yaratadi.

Mazkur jihatlarni hisobga olgan holda, tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda omilli tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash algoritmi quyidagi harakatlar ketma-ketligini o'z ichiga oladi: axborotga bo'lgan ehtiyojni aniqlash, turizm faoliyatining iqtisodiy tomonini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni tanlash va asoslash; manba ma'lumotlarini yig'ish va qayta ishlash; olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish.

YE.I. Yuvanén tomonidan turizm faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlari sifatida barcha turar joy birligi quvvatiga to'g'ri keladigan sayyohlar soni, mehmonxona fondidan foydalanish darajasi (birlik ulushi), mehnat unumdorligi, asosiy faoliyatning rentabelligi, asosiy fondlarga kiritilgan investitsiyalar hajmi, hudud aholisiga ko'rsatilgan pullik xizmatlar umumiy hajmida turizm xizmatlarining ulushi, turizm faoliyatida band bo'lganlarning hududning mehnatga layoqatli aholisining umumiy sonidagi ulushi, turizm xizmatlaridan foydalanadigan hudud aholisining umumiy aholi sonidagi ulushi va hududning aholi jon boshiga umumiy ovqatlanish aylanmasi kabi ko'rsatkichlarni kiritish maqsadga muvofiqi ko'rsatilgan.

Turizm faoliyati samaradorligini baholash uchun uning iqtisodiy tomoni jarayonlarning dinamikasi va samaradorligi orqali ifodalanadigan, turistik tizimni yaratishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini tasdiqlovchi turistik mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish jarayonlarini amalga oshirishning potensial imkoniyatlarini tavsiflashni nazarda tutadi.

Statistik ko'rsatkichlarni hisoblab chiqqandan so'ng, mezonlar ro'yxati uchun iqtisodiy samaradorlikning ajralmas ko'rsatkichi quyidagicha aniqlanadi:

$$y = \sum_{i=1}^n a_j k_j$$

bu yerda, - iqtisodiy samaradorlikning yig'ma ko'rsatkichi;

k_j - i -chi normallashtirilgan indikator;

a_j - i -chi indikator integral indikatorga kiritilgan vazn;

n - ko'rsatkichlar soni.

a_i ni aniqlash uchun ular orasidagi juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari asosida ko'rsatkichlarning og'irliklarini hisoblashga asoslangan yondashuvdan foydalaniladi [2].

Agar r_{ij} , i va j ko'rsatkichlar orasidagi juft korrelyatsiya koeffitsiyenti bo'lsa, unda vaznlar quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$a_i = \frac{\sum_{j=1}^n k_{ij}}{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n k_{ij}}$$

Shunday qilib, har bir indikatorning qolganlari bilan bog'langan korrelyatsiya koeffitsiyentlarining yig'indisi

juft korrelyatsiya koeffitsiyentlarining butun matritsasi bo'yicha koeffitsiyentlarning umumiy yig'indisi bilan bog'liq bo'ladi. Ikkinchisi barcha ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatni tavsiflaganligi sababli, a_i ning olingan qiymatlari butun ko'rsatkichlar bloki uchun integral ishlash ko'rsatkichidagi i -chi indikatorning solishtirma vaznini aks ettiradi. Ushbu yondashuv iqtisodiy tomondan turizm faoliyati samaradorligining bir xil tarkibiy qismini tavsiflaydi.

So'ngra, tadqiq qilinayotgan hududning turizm faoliyatini iqtisodiy samaradorligining ma'lum vaqt davomidagi o'zgarishini baholash uchun shakllangan ko'rsatkichlar to'plamining har bir qiymatini quyidagi formula asosida meyorlash lozim:

$$k = \frac{k_{hq} - k_{min}}{k_{max} - k_{min}}$$

Bu yerda, k - indikatorning haqiqiy qiymati;

k_{min} - minimal qiymat;

k_{max} - maksimal qiymat.

Turizm faoliyatining samaradorligi darajasini aniqlash uchun qo'llanilgan baholash usullarining o'zaro taqqoslanishi 1-jadvalda keltirilgan. Olib borilgan tahlil natijalari asosida ilmiy-iqtisodiy adabiyotlarda taklif qilinayotgan turizm faoliyatining samaradorligi darajasini aniqlash uchun qo'llanilgan baholash usullarining afzalliklarini o'zida mujassamlashtirgan va kamchiliklarini inobatga olgan holda faoliyat samaradorligini baholash uslubiyoti ishlab chiqildi. Taklif qilingan turizm faoliyati samaradorligini baholash uslubiyotining tarkibiy baholash usuli innovatsion salohiyatning iqtisodiy mohiyatiga asoslangan bo'lib, unga ta'sir qiluvchi omillar va uning tarkibiy qismlarini hisobga oladi. Turizm faoliyati samaradorligining tarkibiy qismlari asosida guruhlangan va ularga ta'sir o'tkazuvchi bevosita boshqariladigan omillarni baholash ko'rsatkichlari majmui ishlab chiqilgan.

Shuningdek, innovatsiyalarga qaratilgan, iqtisodiy adabiyotlarda keltirilgan statistik ma'lumotlar va axborotlarga asoslangan holda, turizm faoliyati samaradorligini tarkibiy baholash ko'rsatkichlarining mezon qiymatlari majmui ishlab chiqiladi.

1-jadval. Turizm faoliyatining samaradorligi darajasini baholash usullarining o'zaro taqqoslanishi.¹

Taqqoslash mezonlari	1-usul	2-usul	3-usul
Baholash usuli	Ekspert baholash usuli	Moliyaviy-iqtisodiy tahlil	Ko'rsatkichlar hisobi va ekspert baholash usuli kombinatsiyasi
Baholashning to'liqlik darajasi	Turizm faoliyatining barcha tarkibiy qismlari baholanadi	Turizm faoliyatining faqat moliyaviy jihatlarini tahlil qilinadi	Turizm faoliyatining barcha tarkibiy qismlari baholanadi
Subyektivlik darajasi	O'rtacha	Past	Past
Ko'rsatkichlar tarkibi/baholash parametrlari	Ko'p sonli parametrlarni baholash	Yetarli bo'lmagan ko'rsatkichlar soni	Ko'rsatkichlar soni chegaralangan lekin turizm faoliyatining yetarli darajada to'liq baholash imkonini beradi
Baholash uchun zarur ma'lumotlar tarkibi	Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlil qilinadi, ularni yig'ish va bazani shakllantirish uchun yetarli darajada ko'p vaqt talab etiladi	Unchalik katta bo'lmagan hajmdagi yilik va choraklik hisobotlardan olish mumkin bo'lgan ma'lumotlar tahlil qilinadi,	O'rtacha hajmdagi ma'lumot tahlil qilinadi, yig'ish va tizimlashtirish uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi
Baholash natijalari	Turizm faoliyatining kuchli va o'z tomonlari, ijtimoiy turizm faoliyati samaradorligining integral ko'rsatkichi aniqlanadi	Aniq innovatsiyani amalga oshirish uchun turizm faoliyatining yetarli moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganligi aniqlanadi	Turizm faoliyatining muammoli elementlari, integral darajasi aniqlanadi

¹ Muallif tomonidan olib borilgan tadqiqotlar tizimlashtirilgan.

Turizm faoliyatining umumiy samaradorligini ikki xil yondashuvdan — iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Turizm faoliyati samaradorligining konseptual modelini ishlab chiqishda samaradorlikning uchta asosiy jihati: iqtisodiy, ijtimoiy va munosabatlarning samaradorligi ajratiladi. Ikkinchi jihat iqtisodiy va ijtimoiy tomonlar bilan ifodalanadi.

Turizm faoliyati samaradorligini baholash uchun taklif etilgan konseptual model quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: turistik faoliyat samaradorligini baholashning iqtisodiy jihatida jarayonlarning dinamikasi va samaradorligi orqali ifodalangan turistik mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish jarayonlarining potensial imkoniyatlarini tavsiflashdan iborat. Bu xarakteristika turistik tizimni yaratish va uning iqtisodiy salohiyatidan foydalanish maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

eslatma: \longleftrightarrow samaradorlik tomonlarining multiplikativ ta'siri

1-rasm. Turizm faoliyati samaradorligini baholashning konseptual modeli².

Baholash uchun qo'llaniladigan ko'rsatkichlar turli yo'nalishlarni qamrab oladi. Ular orasida Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) tomonidan tavsiya etilgan ko'rsatkichlar – turistik va rekreatsion tizim tomonidan yaratilgan yalpi hududiy turistik mahsulot, hududiy turizm balansi, mahalliy darajadagi iqtisodiy o'zgarishlar, har bir aholiga to'g'ri keladigan sayyohlar o'rtacha soni alohida ahamiyatga ega. Ushbu ko'rsatkichlar orqali tizimning samaradorligi, uning iqtisodiy natijadorligi va ijtimoiy ahamiyati kompleks baholanadi. Bunda yalpi hududiy mahsulotning o'sishi, budjet mablag'larining samarali taqsimlanishi va aholi farovonligiga turistik faoliyatning ijobiy ta'siri alohida ko'rib chiqiladi. Turizm faoliyati samaradorligini baholashning ijtimoiy tomoni turistik tizimning ishlashi tufayli odamlar hayoti sifati darajasi va sifatining o'ziga xos xususiyati bo'lib, odamlar hayotining sifatini ta'minlash uchun uni yaratish maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi. Buni, masalan, hudud aholisining turmush darajasini yaxshilash, ish bilan bandlikni oshirish va mehnat sharoitlarini yaxshilash, yashash joyining holatini yaxshilash, bo'sh vaqt miqdorini oshirish, dam olish turlari va shakllarini rivojlantirish, turizm

2 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish, hududning turistik yo'nalishi jozibadorligini oshirish kabi ko'rsatkichlar bilan ifodalash mumkin.

Jahon sayyohlik tashkiloti tomonidan turizm faoliyatining ijtimoiy samaradorligini baholash uchun tavsiya etilgan ko'rsatkichlar qatoriga sayyohlik hududlarining ifloslanish darajasi, sayyohlarning sodiqlik va mamnunlik darajasining oshishi, ularning yana qaytib kelish istagi, shuningdek, sayyohlar bilan bog'liq jinoyatlar sonidagi o'zgarishlar kabi ko'rsatkichlarni kiritish masalasi ko'rib chiqilmoqda. O'zaro munosabatlar samaradorligini baholash turistik mahsulot qiymatini yaratish va taqsimlash zanjiri ishtirokchilarining firmalararo aloqalari, o'zaro muvofiqlashtirish va hamkorligining umumiy xususiyati bo'lib, bu munosabatlarning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, turizm faoliyati samaradorligini baholashning ko'p qirrali va murakkab tabiati tufayli keng ko'lamli samaradorlik ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Aniq tahlil o'tkazishda tadqiqot maqsadlariga asoslanib, ko'rsatkichlar sonini cheklash maqsadga muvofiq ekanligi ayon.

Bundan tashqari, konseptual modelda aks ettirilgan samaradorlikning har bir ajratilgan tomoni va jihati bo'yicha ko'rsatkichlarni tanlash uchun tegishli mezonlarni ishlab chiqish zarur. Bu mezonlar asosida samaradorlikning har bir jihati bo'yicha ko'rsatkichlar tanlab olinadi. Davlat turizm faoliyati va rekreatsion tadbirkorlik samaradorligini baholash uchun ko'rsatkichlarni shakllantirishda o'lchovlilik, to'liqlik, taqqoslash, usullarning birligi va ko'rsatkichlarni indikativ taqdim etish tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Turizm faoliyatining samaradorligini baholash ko'rsatkichlari olingan natijaning sarflangan xarajatlarga nisbati sifatida hisoblanadi.

Turizm faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash samaradorligining ajralmas ko'rsatkichi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$E_i = \sum_{i=1}^n V_i G_i$$

bu yerda, E_i - davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari samaradorligining integral ko'rsatkichi;

G_i - i -chi normallashtirilgan indikator;

n - ko'rsatkichlar soni;

V_i - i -chi indikator integral indikatorga kiritilgan vazn.

V_i ni aniqlash uchun biz ular orasidagi juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari asosida ko'rsatkichlarning og'irliklarini hisoblashga asoslangan yondashuvdan foydalanamiz. Agar , va ko'rsatkichlar orasidagi juft korrelyatsiya koeffitsiyenti bo'lsa, unda og'irliklar quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$v_i = \frac{\sum_{i=1}^n k_{ij}}{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n k_{ij}}$$

Shunday qilib, har bir indikatorning qolganlari bilan bog'langan korrelyatsiya koeffitsiyentlarining yig'indisi, juft korrelyatsiya koeffitsiyentlarining butun matritsasi bo'yicha koeffitsiyentlarning umumiy yig'indisi bilan bog'liq. Ikkinchisi barcha ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatni tavsiflaganligi sababli, olingan qiymatlar ko'rsatkichlarning butun bloki uchun integral ishlash ko'rsatkichidagi -ko'rsatkichning solishtirma og'iriligini aks ettiradi.

O'rganilayotgan hududda ma'lum bir davr uchun turizm faoliyati subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash samaradorligi dinamikasini baholash quyidagi formula bo'yicha shakllangan agregatning har bir ko'rsatkichi qiymatini normallashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi:

$$g = \frac{g_f - g_{min}}{g_0 - g_{min}}$$

bu yerda, - indikatorning haqiqiy qiymati;

g_{min} - minimal qiymat;

g_0 - bazis davrining qiymati, masalan, oxirgi ish siklining boshlanishi.

Ushbu yondashuvdan kelib chiqib, turizm faoliyatining samaradorligini baholashda ekspert hulosalariga asosan, baholash natijalarini umumlashtirish asosida integral ko'rsatkichning qiymati shakllantiriladi, u quyidagi chegaralarda joylashishi kerak: $0 \leq g \leq 1$.

Ekspert guruhining baholash uslubiyotiga ko'ra, turizm faoliyati samaradorligini baholashda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash samaradorligi ko'rsatkichlarining ajratilishi, shuningdek, davlat va biznes tuzilmalari o'rtasidagi o'zaro ta'sir samaradorligi quyidagicha taqdim etilishi mumkin:

Integral ko'rsatkichning qiymati	O'zaro ta'sir darajasi
0,00-0,33	past
0,34-0,66	o'rtacha
0,67- 1,0	yuqori

Ushbu ekspertlar guruhi tomonidan taqdim qilingan baholash metodologiyasi natijalari davlat va turizm faoliyati bilan shug'ullanuvchi subyektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirish ssenariylarini ishlab chiqish uchun asos bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar va ekspertlar guruhi xulosalariga ko'ra, ijtimoiy turizm faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati va davlat dasturlarini samarali amalga oshirish uchun boshqaruv qarorlarini takomillashtirish zarur. Bunday qarorlarni qabul qilish jarayonida quyidagi jihatlarni hisobga olish taklif etiladi: iqtisodiy muhit tahlili doirasida turizm bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi darajasini oshirish uchun subsidiya va grantlar ajratish tizimini takomillashtirish, shuningdek, soliq imtiyozlari yoki qarz berishning yengil shartlarini joriy etish orqali tadbirkorlarni rag'batlantirish lozim. Infratuzilmanni rivojlantirish doirasida turizm faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan infratuzilmanni, jumladan, transport, turar joy va axborot xizmatlarini rivojlantirish hamda turizm faoliyatini raqamlashtirish orqali ishlash samaradorligini oshirish muhim hisoblanadi.

Qonunchilik bazasini takomillashtirish bo'yicha turizm faoliyati bilan bog'liq meyoriy-huquqiy hujjatlarning takomillashtirilgan tartibini ishlab chiqish va tadbirkorlar uchun davlat dasturlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan qonunchilik islohotlarini joriy etish zarur. Kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash yo'nalishida turizm sohasida malaka oshirish dasturlarini tashkil qilish orqali turizm faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va xodimlarning bilim va ko'nikmalarini yaxshilash, shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligi doirasida kadrlar tayyorlash markazlarini tashkil etish tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, ijtimoiy ahamiyatni oshirish uchun turizmning ahamiyatini jamoatchilikka yetkazish maqsadida axborot kampaniyalarini o'tkazish va kam ta'minlangan qatlamlar hamda nogironlar uchun maxsus imtiyozli dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish lozim. Ushbu takliflar turizm faoliyatining ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Юванен, Е. И. (2006). Оценка социально-экономической эффективности внутреннего туризма в регионе (на примере Приморского края). Автореф. дис. канд. экон. наук. – Владивосток. – 24 с.
2. Рубцова, Н. В. (2012). Содержание понятия эффективность туристской деятельности. // Региональная экономика: теория и практика. – № 18 (249). – С. 54–60.
3. World Tourism Organization (UNWTO). (2004). Sustainable development of tourism: Conceptual definition. URL: <http://www.world-tourism.org>
4. Мирзаев, А.Т. (2021). Ўзбекистонда туристик-рекреация фаолиятини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий асослари. Монография. – Фарғона: Ал-Фарғанус.
5. Ахмедов, У. Х. (2018). Меҳмонхоналарда туристик хизмат кўрсатиш сифати ва самарадорлигини бошқариш. // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. – № 5.
6. Абдуллаев, Ш. А. (2018). Хоразм вилоятидаги туристик корхоналар интеграциялашувининг стратегик йўналишлари. // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. – № 5.
7. Тошпулатов, Ф. А. (2022). Ўзбекистонда туризм хизматлари бозори фаолиятини кенгайтириш йўллари. // Global Transformations: Economics, Finance, Pedagogy. – Том 2, Выпуск 1.
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси. (2024). Туризмнинг янги турларини жорий қилиш ҳамда туристик инфратузилмани ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Қарор №582.
9. Маҳмудова, М. Т. (2021). Туризм соҳасида давлат сиёсатини амалга оширишнинг устувор йўналишлари. // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. – № 3.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 13.08.2019 йилдаги ПФ-5781-сон “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. <https://lex.uz>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

